

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTERFAOL TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Muqimova Anora Damir qizi

Buxoro davlat universiteti talabasi

muqimovas@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada siz boshlang'ich sinf o'quvchilarni axborot texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Hamda bu jarayon qanday qilib amalga oshirilishi haqida gap boradi..*

***Kalit so'zlar:** o'qituvchi, o'quvchi, interfaol o'yinlar, kompyuter.*

ОТ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ И ЗАНЯТИЙ ПО ЧТЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

***Аннотация:** В этой статье вы получите информацию об обучении учащихся начальных классов использованию информационных технологий. И как реализовать этот процесс.*

***Ключевые слова:** учитель, ученик, интерактивные игры, компьютер*

FROM INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN MOTHER TONGUE AND READING LITERACY CLASSES USE

***Abstract:** In this article, you will get information about teaching primary school students to use information technologies And how to implement this process.*

***Key words:** teacher, student, interactive games, computer.*

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Boshlang'ich ta'limga zamonaviy axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir o'qituvchi ijodkor bo'lishi kerak, u har bir o'quv soatiga puxta tayyorlanib yangilik bilan kirishi kerak, chunki har darsda takrorlanadigan bir xillik o'quvchini darsga va fanga qiziqishini susaytiradi, natijada dars samaradorligining pasayishiga olib keladi.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI.

Ona tili o'qishdan maqsad tilning grammatikasini o'rganish til strukturasi ko'ra tilning leksiologik semantic tomonlariga urg'u beradi. 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida tushunchalar tahlili metodi qo'llanilishi mumkin. Tabiat ne'matlari mavzusini mustahkamlash va takrorlashda ma'lumotlarni eslatib o'tilgan. O'quvchilarga tushunchalar tushurilgan jadval tarqatiladi. Tushunchani izohlab, o'quvchilar uning tahlilini yozadilar.

TADQIQOT NATIJASI.

Multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda zamonaviy darsni qurish kerak bo'lgan kontseptual pedagogik qoidalarning ahamiyati shundan kelib chiqadi. Multimedia taqdimotlarini yaratishda quyidagi talablarni hisobga olish kerak. Motivatsiya o'rganishning zaruriy komponenti bo'lib, u butun dars jarayonida saqlanishi kerak.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, axborot texnologiyalari, kompyuter va kompyuter dasturlari insonlar bajaradigan ishlarni yengillashtirish, samarali faoliyat yuritish va bilimlarga ega bo'lish uchun yaratildi, yangi imkoniyatlar ochdi va bizdan yangi bilim va ko'nikmaga ega bo'lishimizni talab etadi. Shu o'rinda Kreyg Barretning so'zlarini keltirish o'rinli bo'ladi: "Mo'jizani kompyuterlar emas, balki o'qituvchilar yaratadi". Ya'ni, axborot texnologiyalari vositalari ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi, bu jarayonda ular faqatgina bilimlarni yig'ish vositasi sifatida qatnashishi nazarda tutiladi. Zamonaviy o'qituvchi o'quvchilarda AKTdan foydalanishda xamkorlik qilish, vujudga kelgan muammolarni xal etish, bilimlarni izlash, turli manbalardan olgan ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qila olish va umumlashtirish kabi ko'nikmalarni hosil qilishga ko'mak berishga qodir bo'lishligi kerak va zarur bo'ladi.

1. Ta'lim jarayonida multimedia vositalari yordamida darslarning samaradorligini oshirish mumkin. Hozirda amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia vositalari yordamida tinglovchilarni o'qitish ikki barobar samarali bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, eshitgan materialning to'rtidan bir qismi xotirada qoladigan bo'lsa, tinglovchilarga berilayotgan materiallarni video orqali amalga oshirsak, axborotni xotirada saqlanib qolishi va tasavvur qilish imkoniyati 35-70 foizgacha oshishi aytilib o'tilgan.

2. Boshlang'ich ta'limga zamonaviy axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol, yuksak, ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir o'qituvchi ijodkor bo'lishi kerak, u har bir o'quv soatiga puxta tayyorlanib yangilik bilan kirishi kerak, chunki har darsda takrorlanadigan bir xillik o'quvchini darsga va fanga qiziqishini susaytiradi, natijada dars samaradorligining pasayishiga olib keladi. Darsni yanada qiziqarli va ko'rgazmalarga boy qilib o'tishda AKT o'z xizmatini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim milliy o‘quv dasturlari “ona tili”fani bo‘yicha. -T.: “Toshkent”, 2021.
2. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. -T.: “Yangiyo‘l poligraf service”, 2017. -
3. “Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va oliy ta’lim tizimlarida o‘quv dasturlarining uzviyligini ta’minlash konsepsiya”si. –T., 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimining 2030-yilgacha konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son Qarori
5. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. -56 b.
6. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. -488 b.
7. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlari ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016.-488 b.
8. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javob- garlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. -104 b.